

Сушка абрикосов в поле инфракрасных лучей

Микаберидзе Малхаз Шотаевич

malkhazi.mikaberidze@mail.ru

Академический доктор технических наук, профессор Государственного Университета Акакия Церетели; Член Академии Экологических Наук Грузии, Академик, Грузия.

Абстракт. *Хранение сельскохозяйственной продукции технически сложно. Высокое содержание и влаги уменьшает продолжительность хранения сырья. Производство и потребление сухих фруктов во всем мире набирает большой оборот. Популярность сухофруктов обусловлена многими факторами: сухофрукты содержат больше биологически активных веществ по сравнению со свежими фруктами, фактически это концентрат, который содержит магний, кальций, железо и многие другие, имеет лучшие вкусовые качества, чем соответствующее сырье, сухие продукты легко усваивает организм человека, продукт занимает небольшой объем и т. д.*

Данная статья посвящена интенсификации процессов сушки абрикосов в поле инфракрасных (ИК) лучей. Нами были изучены режимы технологической операции сушки плодов и проанализирован термический процесс.

Источником энергии было выбрано ИК лучевая энергия, в том смысле, что она отличается от других энергоприводов рядом преимуществ: экологическая чистота, улучшение качества продукции, простота технологического оборудования, интенсивность технологических процессов и т. д.

Для исследования процесса была разработана специальная методика, были уточнены основные факторы влияющие на термический процесс, установлены оптимальные режимные параметры сушки абрикосов ИК облучением. Полученные положительные результаты свидетельствуют о целесообразности и перспективности сушки абрикосов в поле ИК лучей.

Ключевые слова: *сушка плодов, инфракрасные лучи, режимы сушки.*

Введение. Производство и потребление сухих фруктов во всем мире набирает большой оборот. Суммарный мировой объем производства фруктов составляет около 850 миллионов тонн в год и растет в среднем на 5% в год. Современные технологии сушки позволяют производить сухие плодоовощные продукты, как в промышленных, так и в семейных условиях. С помощью сушильных установок удастся подготовить продукты для длительного хранения, снизить их объем и массу, что облегчает их хранение и перевозку .

Плоды абрикосов отличаются от других фруктов, своими высокими вкусовыми и биологическими ценностями. В их химическом составе входят различные биологически активные соединения, микро и макро элементы, так необходимые для человеческого организма [7].

Сушка в пищевой промышленности считается основным технологическим процессом, которая может быть осуществлена различными путями и методами [1; 2].

Высококачественный сушеный продукт можно получить только в том случае, если правильно выбраны индивидуальные методы сушки сырья и строго учтены оптимальные режимные параметры процесса. Постепенное удаление влаги из сырья, и выбранная по-мере возможности низкая температура процесса обеспечивает максимальное сохранение полезных веществ в продукте, специфический аромат, вкус и цвет [3].

Для сушки пригодны абрикосы тогда, когда плоды приобретают свои вкусовые качества, но еще немного твердые. Выбирают сорта - Хурмаи, Мирсанджели, Хасак, Бабаи, Кандак, Исфарак, Супхани, Луиза и другие. Сырье для сушки должно быть кондиционным (не менее 25 мм по размеру, с содержанием сухого вещества 15-22%). Перед сушкой плоды проходят механические процессы – мойка, инспекция, калибровка, разделение плодов, удаление коточек. После чего материал готов к сушке [3; 7].

Цели, задачи, материалы и методы. Эксперименты были проведены по предварительно составленной программе и методике (на базе Государственного Университета Акакия Церетели – Аграрный факультет, г. Кутаиси).

Целью исследования являлась интенсификация производства сухих абрикосов, установление возможности и эффективности процесса сушки абрикосов в поле ИК лучей, определение режимов сушки и анализ процесса, улучшение качества продукции, научное утверждение параметров и режимов данного процесса. На следующем этапе исследования планируется расчет машинно-аппаратурной системы (энергетический, материальный и геометрический) для тепловой обработки абрикосов в поле ИК лучей.

В качестве источника энергии была выбрана ИК лучевая энергия. Известно, что инфракрасные лучи значительно интенсифицируют технологические процессы, повышают качества продукции, как обычно увеличивает продолжительность хранения продукта, упрощает технологическое оборудование, улучшает условия труда, исключает загрязнение окружающей среды и т. д. Для экспериментов была использована экспериментальная сушильная установка [4; 5; 6].

Для исследования процесса термической обработки плодов абрикоса, была разработана специальная методика, были определены основные факторы влияющие на процесс и их взаимосвязь (плотность ИК облучения - P , кВт/м²; расстояние между генераторами и материалом - H , см; продолжительность процесса - τ , мин; толщина слоя сырья - δ , см; температура процесса - T , °С; вид облучения - непрерывный) их взаимодействие и закономерности .

Измерение инфракрасного облучения проводили с помощью термоэлектрического устройства (DTP0924ROP50-50JO). Температуру процесса измеряли ртутным термометром и инфракрасным термометром

(RaytekMiniTempMT6). Остаточную влажность в материале определяли влагомером (ECV-4V). На основе методики брали сырье (начальная влажность 83-86%), и с целью термической обработки вносили заранее нагретой в лабораторной камере оснащенной ИК генераторами (NIK-220-1000) и равномерно распределяли на металлическую сетку. Температура в сушильной камере поддерживалась путем селективного включения ИК генераторов и за счет регулирования потока воздуха, подаваемого в камеру.

После многочисленных экспериментов был сделан вывод, что искусственная (машинная) сушка плодов эффективна в три этапа. Такой способ сушки дает возможность получить высококачественные сухофрукты со сбалансированной остаточной влажностью. Данный метод сушки сохраняет в продукте максимальное количество витаминов и других полезных веществ [2]. Для экспериментов брали материал (100 г), вносили в предварительно нагретую камеру. Оптимальной температурой процесса брали 70-75 °С (I-фаза сушки), 55-60 °С (II фаза сушки), 75-80 °С (III фаза сушки).

Процесс сушки принимали завершенным, после контроля остаточной влажности матерьяла, визуальной и органолептической проверки.

Параметры состояния воздуха окружающей среды (в сушильной камере) определяли на диаграмме I-d.

При определении оптимального значения одного из параметров, действующих в процессе, все остальные параметры имели постоянные значения.

Научная новизна. Выбранная нами технологическая схема производства сушеных абрикосов с использованием энергии инфракрасного излучения состоит в следующем (рис. 1).

Результаты экспериментов - оптимальные параметры режимов сушки абрикосов в поле ИК лучей приведены в таблице 1.

Рис. 1 Технологическая схема производства сушеных абрикосов с использованием энергии инфракрасного излучения

таблица 1

Оптимальные режимные параметры сушки абрикосов в поле ИК лучей

Фазы сушки	плотность облучения, Р, Вт/м ²	расстояние между сырьем и генераторами, Н, см	Толщина слоя материала δ, мм	Начальная влажность материала W ₁ , %	Конечная влажность материала W ₂ , %	продолжительность процесса τ, мин	температура процесса, Т, °С
I	0,35±0,5	18	25-30	84-86	58-60	260-280	70-75
II	0,25±0,5	18	25-30	58-60	50-54	120-130	55-60
III	0,35±0,5	18	25-30	52-55	22-25	255-270	75-80

Фазы сушки абрикосов включают в себя: сушку плодов на температуре - 70-75 °С, 260-280 минут (I Фаза), II фаза - сушку плодов на температуре 55-60 °С, 120-130 мин., III фаза сушки длится 255-270 минут при температуре 75-80 °С, до тех пор, пока остаточная влажность плодов не достигнет 22-25%.

Параметры состояния воздуха окружающей среды в лабораторной камере во второй фазе сушки составляло: $t_1 = 55^0 \text{ C}$; $\phi_1 = 8\%$; $d_1 = 5,9 \text{ г/кг сух. Возд}$; $I_1 = 66,4 \text{ кДж/кг сух.возд}$.

Параметры состояния воздуха окружающей среды в лабораторной камере, во второй фазе сушки составляло: $t_2 = 25^0 \text{ C}$; $\phi_1 = 80\%$; $d_2 = 16 \text{ г/кг сух. возд.}$; $I_2 = 66,4 \text{ кДж/кг сух.возд}$.

Параметры состояния воздуха окружающей среды в лабораторной камере в третьей фазе сушки составляло: $t_1 = 75^0 \text{ C}$; $\phi_1 = 13\%$; $d_1 = 16 \text{ г/кг сух. возд.}$; $I_1 = 102,7 \text{ кДж/кг сух.возд}$.

Параметры состояния воздуха окружающей среды в лабораторной камере, в третьей фазе сушки составляло: $t_2 = 33^0 \text{ C}$; $\phi_1 = 80\%$; $d_2 = 27,1 \text{ г/кг сух. возд.}$; $I_2 = 102,7 \text{ кДж/кг сух.возд}$.

Анализ процесса. Сушку абрикос условно можно разделить на три периоды:

1.Период нагрева плодов, с повышенной скоростью подсушки. В это время происходит нагрев материала и испаряется поверхностная влага. Скорость сушки достигает максимума - $U_{\text{мак}} = 0,09 \text{ \%/сек}$;

2.Период постоянной скорости сушки абрикосов. В течение этого периода, из материала удаляется свободная форма влаги. Скорость сушки постоянна и не зависит от содержания влаги в материале;

3.Снижение скорости сушки абрикосов. Процесс сушки в данном периоде зависит от внутренней диффузии материала, от структуры растительной ткани, от физико-химических свойств, от содержания влаги и его связи с формами влаги с материалом, и т.д. В течение этого периода, время сушки с плодов удаляется свободная форма влаги и часть связанной формы влаги. Скорость сушки постепенно уменьшается – $U_{\text{мак}} = 0,14-0,02 \text{ \%/сек}$.

Заклучение, результаты, выводы. Выявлены основные факторы и взаимосвязь процессов термической обработки абрикосов в поле ИК лучей:

плотность облучения, расстояние между сырьем и ИК генераторами, толщина слоя, продолжительность процесса, влажность материала до и после сушки, вид облучения (двухсторонний, односторонний, непрерывный), температура процесса.

Процесс сушки разделили на три фазы и установили оптимальные режимы процесса сушки. На диаграмме (I–d) определили параметры состояния воздуха во второй и в третьей фазах сушки.

Оптимальные технологические режимы обработки чернослив в поле ИК лучей таковы: **I фаза:** $P=0,35\pm 0,5$ кВт/м², $H=18$ см, $\delta=2,5-3,0$ см, $\tau=260-280$ мин, $T=70-75$ °С, облучение - двухстороннее, непрерывное; **II фаза:** $P=0,25\pm 0,5$ кВт/м², $H=18$ см, $\delta=2,5-3,0$ см, $\tau=120-130$ мин, $T=55-60$ °С, облучение - двухстороннее, непрерывное; **III фаза:** $P=0,35\pm 0,5$ кВт/м², $H=18$ см, $\delta=2,5-3,0$ см, $\tau=255-270$ мин, $T=75-80$ °С, облучение - двухстороннее, непрерывное.

Предложенный термический метод обработки – сушки абикосов в поле ИК лучей, целесообразен и перспективен. Использование ИК энергии увеличивает интенсивность процесса по сравнению с существующими методами сушки абикосов, снижаются потери сырья, улучшается качество продукта (0,5-0,8 балл) и устойчивость хранения продукта, улучшаются условия труда и др.

Библиографический список

1. Микаберидзе М. Ш. Процессы и машинно-аппаратурные системы пищевых производств. Учебник. Издательство - Грузинский Государственный Университет Акакия Церетели, г. Кутаиси, 2015- 492 ст;
2. Микаберидзе М. Ш. Режимные параметры хранения и обработки плодов и овощей. Учебник. Издательство - Государственный Университет Акакия Церетели, Кутаиси, 2016 -188 ст.;
3. Микаберидзе М. Ш. Основные методы переработки сырья в процессе производства пищевых продуктов. Учебник. Издательство – МБМ полиграф. Кутаиси, 2019 -300 ст.;
4. Микаберидзе М.Ш., Микаберидзе Ш.Н. Интенсификация процесса бланширования овощного сырья в поле инфракрасных лучей. Аэкономика: экономика и сельское хозяйство, Электронный научный журнал. 2016. №4 (12);
5. Микаберидзе М., Аплаков В. Обжарка орехов инфракрасным облучением. Международный научный журнал «Инновационные подходы в отраслях и сферах» Выпуск №5 (май, 2019);
6. Ильянов С., Красников В. Физические основы инфракрасного облучения пищевых продуктов, Москва, 1978, 359 с;
7. Джикия Л. Караия Р. И др Сельскохозяйственные продукты – питательные и лечебные. Изво: Грузинская Национальная Научная Академия. Тбилиси 2014, 312 с.;